

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВОСИТАСИДА ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Носирова Дилфуза Сайдуллаевна

Гулистон давлат университети

“Бошланғич таълим методикаси” кафедраси ўқитувчиси

(мустақил изланувчи)

Tel: 93 328 68 86

E-mail: dilfuzanosirova1978@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629567>

Аннотация: Ахборот ва коммуникация технологияларига асосланган инновацион таълим технологиялари ва дидактик моделларни оммавий ва самарали қўллаш орқали таълим тизимини рақамли авлодга мослаштириш зарур. Шу билан бирга, таълим жараёнида тадқиқотга асосланган ёндашувдан фаол фойдаланиш лозим ва бу билан илмий тадқиқотда талабаларнинг кўникмаларини ривожлантириш ва IT-компетенцияга асосланган ижодий қобилиятларини ва ижодий фикрлашларини шакллантириш мумкинлиги баён этилган.

Калит сўзлар: ахборот, коммуникация, дидактика, компетенция, рақамлаштириш, iPad, планшет, смарт-доскалар.

«Келажакнинг рақамли саноатини яратиш» - инсон капиталини ривожлантириш даражасини ошириш орқали мамлакатни рақамли трансформациясини ишга туширишни, таълимда тезкор суръатларда рақамли ўзгартиришни талаб қилади.

Бугунги мунтазам амалга оширилаётган таълим ислохотлари, инновацион жараёнларнинг асосий вазифалардан бири рақамлаштириш жараёни хусусиятларига тула мослашиш хисобланади. Халқаро микёсда ижтимоий институтларнинг таълим тизими бошқарувидаги узаро ҳамкорлигини такомиллаштириш долзарблиги тобора аён бўлиб бормоқда. Шунинг учун ҳам Олий таълим муассасаларида уқув жараёнларини ахборотлаштиришнинг интерфаол технологияларини ишлаб чиқиш, интегратив таълим мухитини яратишнинг педагогик механизмларини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратиш долзарб вазифалар каторига киради.

Дунёнинг ҳозирги ривожланиш босқичи илмий ахборотлар ҳажмининг мутассил усиб бориши билан тавсифланади.

Ўзбекистон Республикасининг "Ахборотлаштириш тугрисида"ги Қонуни, 2012 йил 21 мартдаги "Замонавий ахборот-коммуникация технологияларини янада жорий этиш ва ривожлантириш чора-

тадбирлари тугрисида"ги, 2013 йил 27 июндаги "Ўзбекистон Республикаси Миллий ахборот-коммуникация тизимини янада ривожлантириш чоратадбирлари тугрисида"ги Президент қарорлари, Ҳукуматнинг тегишли ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлари ижросини таъминлаш, таълим тизимида ахборот-коммуникация технологиялари, интернет ва мультимедиа ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш орқали таълим-тарбия жараёни сифатини ошириш бугунги куннинг долзарб вазифасидир.[1]

Таълим муассасасининг электрон ахборот таълим муҳитини яратиш соф техник масала бўлиб қолмасдан, балки бунинг учун муассасанинг илмий-методик, ташкилий ва педагогик имкониятларини тизимли ёндашув асосида ишга солиш талаб этилади. [2]

Замонавий ахборот телекоммуникацион технологияларидан таълим тизимида фойдаланиш қуйидаги йуналишларда амалга оширилади:

- ахборот-телекоммуникацион технологиялар урганиш объекти сифатида, яъни талабалар янги ахборот технологиялар, уларнинг таркибий қисмлар ва фойдаланиш соҳалари бўйича умумий тушунча ва малакаларга эга бўладилар;
- ахборот-телекоммуникацион технологиялар уқитиш воситаси сифатида, яъни замонвий ахборот ва педагогик технологиялар асосида талабаларга билим берилади ҳамда маъруза, амалий ва лаборатория машғулотлари компьютерларнинг замонвий дастурий воситалари асосида ташкил этилади;
- таълим жараёнини бошқариш воситаси сифатида, яъни таълим муассасасининг барча иш фаолияти, шу жумладан уқув, маънавий - маърифий ва илмий-тадқиқот ишлари самарадорлигини ошириш учун ахборотлаштириш, таҳлил ва баҳорат қилиш тизимини яратиш;
- талабалар ва профессор-ўқитувчиларнинг илмий-педагогик изланишларини амалга ошириш воситаси сифатида, яъни уқув муассасасида ўқитувчи-профессор ва талабалар орасида илмий-тадқиқот ва педагогик изланишлар самарадорлигини ошириш учун замонвий ахборот тизимларини яратиш ва татбиқ этиш.

Ахборот технологиялари воситалари билан ишлайдиган педагог қуйидаги компетенциявий талабларга жавоб бериши керак:

- Медиакомпетентлик сифатларини узида мужассамлаштирган бўлишлиги;

- Медиаконпетентлик (media competence) таълим тизимиздаги нисбатан янги атама хисобланиб, у медиа маълумотларни турли куринишда узатиш ва бахолаш, урганиш, етказа билиш каби маъноларни уз ичига олади. Медиатаълим хозирги даврда шахснинг оммавий ахборот воситалари оркали ривожланиш жараёнини англатади. Профессор А.Б.Федоров замонавий оламдаги медиатаълимни оммавий ахборот билан мулоқот маданиятини шакллантириш мақсадида ижодий, коммуникатив салохиятлар, танқидий тафаккур, медиаматнларни тулақонли идрок этиш, талқин қилиш, таҳлил қилиш ва бахолаш медиатеҳника ёрдамида уз-узини ифодалашнинг турли шаклларига уқитиш мақсадида оммавий коммуникация(медиа) воситалари ва материаллари ёрдамида шахсни ривожлантириш жараёни сифатида куради.
- Электрон дарсликлар ярата олиш ва улар билан эркин фаолият олиб бориш қуникмасига эга булиш;
- ZOOM, Google meet, Google disk, Camtasio studio каби дастурларда эркин ишлай олиш;
- Масофавий таълим платформасини креатив янгиликлар билан бойитиб бориш ва бошқалар.
- Дуне микёсида коронавирус пандемияси барча соҳалар сингари таълим тизимига ҳам жиддий таъсир курсатди. Карантин қоидалари қуплаб анъанавий таълим шакллари ва методларини самарасиз ҳолатга солиб қуйди. Бу вазиятда қуйидаги муаммо ва қамчиликлар қузга ташланди:
- Интернет алоқаси сифатининг нотекис тақсимланганлиги;
- АҚТ мосламаларининг таълим субъектлари барчасида ҳам етарли эмаслиги;
- Таълим субъектларида медиа-ахборот қурилмаларидан фойдаланиш қуникмаси(медиясаводхонлик даражаси)нинг пастлиги;
- Масофавий таълим шаклида таълим субъектлари учун жавобгарликнинг тулик таъминланмаганлиги каби бар қатор қамчиликлар қузга ташланди.

Ҳозирда қомпьютер теҳнология имқониятларилардан фойдаланмай таълим жараёнини ташқил этишни тасаввур қилиш қийин. Қомпьютер дастурий воситаларининг тарқибига қирувчи интерфейсининг қулайлиги, педагогларга замонавий ахборот теҳнологияларини самарали узлаштиришлари учун имқоният яратади. Шундай қилиб, ахборот ва қоммуникация теҳнологияларининг имқониятларидан шахсга

йуналтирилган таълимни ривожлантиришда, талабаларнинг ижодий қобилиятларини шакллантиришда самарали фойдаланиш мумкин. [3]

Компьютер технологияларини укув жараёнида асосли куллашнинг яна бир муҳим жиҳати - реал жараёнлар ва экспериментларнинг компьютер моделини яратишдан иборат. Компьютер ёрдамида маълумотларни қайта ишлаш, модель ва натижаларнинг намойиши, қуп холда, қиммат турадиган экспериментал қурилмаларга бўлган эҳтиёжнинг урнини босади, айрим холда (атом ва квант физика, яримутказгичлар, қимё, биология, астрономия, тиббиёт каби фанларга тегишли жараёнларни моделлаштириш) эса, мазкур жараёнларни намойиш этишнинг ягона усули саналади.

Замонавий ахборот технологиялари микро ва макродунёдаги, мураккаб қурилмалар, биологик тизимлардаги ходиса ҳамда жараёнларни компьютер графикаси ва моделлаштиришдан фойдаланиш асосида ургатиш, жуда катта ёки қичик тезликда содир буладиган физик, астрономик, қимёвий, биологик жараёнларни қулай вақт улчамида тақдим этиш каби янги дидактик масалаларни ечишга ёрдам беради.

Шу боис, таълимда замонавий ахборот технологияларини жорий этишнинг истикболли йуналишларидан бири - ходиса ва жараёнларни компьютерда моделлаштиришдир. Компьютер модели анъанавий дарснинг таркибига ҳамоханг бўлиши ва уқитувчи учун компьютер экранида, қуп эффектларни намойиш этишига, укувчиларнинг янги, ноанъанавий укув фаолиятини ташкил этишга катта ёрдам беради.

Хулоса сифатида ОТМ ларида самарадорликни янада ошириш учун қуйидаги вазифаларни бажариш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

- таълим субъектларининг медиакомпетентлигини узлуксиз ошириб бориш механизмини ишлаб чиқиш (You tube ва бошқа ижтимоий тармоқларда
- мавжуд АКТ турли дастурларидан фойдаланиш видеодарсларини узбек тилида ҳам қупайтиришни давлат даражасида қуллаб-қувватлаш);
- таълим муассасалари учун зарур замонавий техник жиҳозлар билан таъминлаш жараёнини назоратга олиш ва амалий қуллаб-қувватлаш, чекка ҳудудларда ҳам интернет алоқаси ва техник жиҳозлар тизимли фаолиятини йулга қуйиш;
- барча илмий журналлар ва ишланмаларни Веб-сайтларга мунтазам жойлаб бориш;

- электрон бошқариш тизимларини фаолиятга кенг жорий этиш ва коғозбозликларни, вақтни уғирловчи кераксиз хужжатларни кескин камайтириш;
- Масофавий таълим платформасида, шунингдек барча ижтимоий тармоқларда ҳам субъектларнинг масъулиятлилигини ошириш механизмларини ишлаб чиқиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Фан, техника ва таълимда инфокоммуникацион ва ҳисоблаш технологиялари: монография халқаро конференция маърузалари ва тезислари. (М-во высш. и сред. спец. обр. РУз).
2. Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 75-сессиясидаги нутқи 23.09.2020
3. Doniyev S.I, Ibrohimov F.A, Joldasov I.S. Boshlang'ich ta'lim rivojlanish tendensiyalari(Finlandiya ta'lim tizimi misolida). Pedagogika va psixologiyada innovatsiyalar. (2-maxsus son). Toshket-2020. 392-bet.
4. Фан ва таълимда ахборот-коммуникация технологиялари: республика илмий-амалий конференция маърузалар туплами. - Т.: ТАТУ.
5. Фан ва таълимда ахборот-коммуникация технологиялари: республика илмий-амалий конференция маърузалар туплами. - Т.: ТАТУ.
6. Р. Ишмухамедов, А. Абдукодиров, А. Пардаев. "Таълимда инновацион технологиялар: таълим муассалари педагог-укитувчилари учун амалий тавсиялар".
7. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва бошқариш назарияси ва амалиёти мавзусидаги педагогика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. -Тошкент. 2007.

